

**ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА ЎҒРИЛИК ЖИНОЯТЛАРИНИНГ БУГУНГИ ҲОЛАТИ
ВА УЛАРНИНГ БАРВАҚТ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ****Зиёдуллаев Музаффар Зиёдуллаевич¹, Юлдашев Маркс Ойбек ўғли²**¹Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси бошлиғининг биринчи ўринбосари,
юридик фанлар доктори, профессор²Хоразм вилояти ИИБ Ташкилий бошқарма

Таҳлил ва назорат бўлими катта инспектори, капитан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7540939>

Ўғрилик – ўзганинг мол-мулкани яширин равишда талон-торож қилиш ҳисобланиб, уни содир этганлик учун Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддасида жинойий жавобгарлик белгиланган.

Жиноят-ҳуқуқий нуқтаи назаридан жабрланувчининг ёки бошқаларнинг йўқлигида ёки улар бор бўлса-да, уларга билдирмасдан ўзганинг мол-мулкани яширин талон-торож қилиш ўғрилик ҳисобланади. Борди-ю, жабрланувчи ёки бошқалар мол-мулканинг олинаётганлигини кўрган бўлиб, лекин айбдор билдирмасдан ҳаракат қиялман деб ўйлаган бўлса, бундай қилмишни ҳам ўғрилик деб тавсифлаш лозим[1]. Ўғриликнинг яширин равишда содир этилиши унинг ижтимоий хавфлилик даражасини анча оширади, унинг очилишини қийинлаштиради[2].

Ўғриликнинг ижтимоий хавфини унинг мамлакат иқтисодий ҳаётида тартибсизликни келтириб чиқариши, айрим кишиларга ўзгалар ҳисобидан енгил йўл билан бойлик орттириш имкониятини яратиши, шунингдек жинойий фаолият таъсирига тушиши ва унга жалб этилиши мумкин бўлган фуқароларга салбий таъсир кўрсатиши билан изоҳлаш мумкин[3].

Республиканинг бошқа ҳудудлари сингари Хоразм вилоятида жиноятчилик таркибида ўғрилик юқори ҳиссани ташкил этадиган жиноятлардан бири ҳисобланади. Ўғрилик сўнги йилларда вилоятда қайд этилган умумий жиноятларнинг йилига ўртача 14,2 %ини ташкил этмоқда. Хусусан, вилоятда 2021 йилнинг дастлабки 6 ойида 132 та ўғрилик жиноятлари содир этилган бўлса, 2022 йилнинг ушбу даврида бу кўрсаткич 103 тани ташкил этган ҳолда ўтган йилга нисбатан 22,0 % га камайиш кузатилган.

Ушбу даврда вилоят ички ишлар органлари томонидан олиб борилган саъй-ҳаракатлар натижасида қайд этилган ўғрилик жиноятларнинг 61 таси (59,2 %) очилган бўлса, 21 таси (20,4 %) бўйича тергов ва суриштирув ишлари олиб борилмоқда ҳамда қайд этилган ўғриликларнинг 21 таси (20,4 %) очилмасдан қолмоқда.

Қайд этилган ўғриликларни вилоятнинг шаҳар ва туманлар доирасида таҳлил қилинганда энг катта кўрсаткич Урганч шаҳри ҳиссасига тўғри келади ҳамда 30 та (29,1 %)ни ташкил этади. Шунингдек, ўғрилик жиноятлари ҳиссасига кўра кейинги ўринларда Хазорасп тумани (13 та; 12,6 %), Урганч тумани (10 та; 9,7 %), Хива ва Шовот туманлари (9 тадан; 8,7 %) туради. Ушбу даврда вилоятда ўғрилик жиноятлари энг кўп қайд этилган маҳаллалар Хазорасп туманининг “Боғдор” маҳалласи (5 та), Урганч шаҳрининг “Олимпия” ва “Темирйўлчи” маҳаллалари (4 тадан) бўлган.

Таҳлил қилинаётган даврда вилоятда қайд этилган ўғрилик жиноятларининг 18,5 % хонадонлардан, 9,7 % дўкон ва омборлардан, 13,6 % автотранспорт воситаларидан ва

52,4 % бошқа жойлардан содир этилган, шунингдек 5,8 %ини мол ўғрилиги жиноятини ташкил этади.

Вилоятда қайд этилган 103та ўғрилик жиноятини жами 98 нафар шахс томонидан содир этилган. Машғулот турига кўра уларнинг 49 нафари (50,0 %)ни ишсизлар, 41 нафарини (41,8 %) ишлайдиганлар ва 8 нафарини (8,1 %) ўқийдиганлар ташкил этади. Жинсига кўра ўғрилик жиноятларини содир этганларнинг 82,7 %ини эркаклар ва 17,3 %ини аёллар ташкил этса, ёшига кўра бу шахсларнинг 95,6 %ини вояга етганлар ва 4,4 %ини вояга етмаганлар ташкил этади.

Ўғрилик жиноятларини содир этган шахсларни ёши бўйича таҳлил қилинганда 4,4 % ўғриликлар 18 ёшга тўлмаган шахслар томонидан, 54,1 % ўғриликлар 18 ёшдан 30 ёшгача бўлган шахслар томонидан, 22,4 % ўғриликлар 30 ёшдан 40 ёшгача бўлган шахслар томонидан, 18,4 % ўғриликлар 40 ёшдан 55 ёшгача бўлган шахслар томонидан ва 1,0 % ўғриликлар ёши 55 дан юқори бўлган шахслар томонидан содир этилган. Кўриниб турибдики, Хоразм вилоятида қайд этилган жиноятларнинг ярмидан кўпи (54,1 %) ёшлар томонидан содир этилган.

Шунингдек, бу даврда вилоятда қайд этилган ўғрилик жиноятларнинг 25 таси (25,5 %) илгари судланган шахслар томонидан содир этилган бўлса, бу жиноятларнинг 15 таси (15,3 %) гуруҳ таркибида содир этилган.

Ўғрилик жиноятларини содир этилган вақти, яъни ҳафта кунлари бўйича таҳлил қилинганда бу даврда энг кўп ўғриликлар ҳафтанинг якшанба (19,4 %), сешанба (16,6 %) ва шанба (15,5 %) кунларига тўғри келади. Ўғрилик жиноятларини куннинг тегишли вақтлари бўйича таҳлил қилинганда уларнинг 31,0 % соат 08:00–16:00 оралиғида, 28,1 % соат 16:00–16:00 оралиғида ва 20,3 % соат 24:00–08:00 оралиғида содир этилгани кузатилган. Шунингдек, қайд этилган ўғрилик жиноятларининг 19,4 %ининг содир этилган вақти муайян сабабларга кўра аниқланмаган.

Қайд этилган ўғрилик жиноятларини объекти бўйича таҳлил қилинганда уларнинг 26,0 % пул маблағлари, 58,0 % нарса ва буюмлар, 9 % чорва моллари ва 7 % бошқа нарсалар эканлиги кўзга ташланади. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, ўғирланган нарса ва буюмлар орасида уяли алоқа воситалари катта ҳиссани ташкил этади.

Таҳлиллар бошқа ҳудудлардаги сингари Хоразм вилоятида ҳам қуйидагилар ўғрилик жиноятларини келтириб чиқараётган сабаблар бўлаётганлигини кўрсатмоқда:

- ишсизлик;
- осон ва тез ноқонуний бойлик орттиришга интилиш;
- шахснинг ўзи ва оиласини таъминлаш учун даромадининг етишмаслиги;
- шахснинг судланганлиги, спиртли ичимликлар, психотроп ва наркотик моддаларга ружу қўйганлиги;
- салбий микромуҳитнинг таъсири;
- қонунга ҳурматсизлик билан қараш;
- кўп болали ва кам таъминланган оила аъзолари борлиги;
- тарбиявий ишлардаги камчиликлар.

Шунингдек, илгари судланган шахслар томонидан такроран ўғрилик жиноятининг содир этилишига профилактика инспекторлари ва пробацция хизматлари томонидан ички ишлар органлари профилактик ҳисобида ёки пробацция ҳисобида турган шахслар

устидан назоратнинг тўлиқ таъминланмаганлиги ва профилактик ишларнинг етарлича олиб борилмаганлиги ҳам сабаб бўлмоқда.

Хоразм вилоятида ўғрилик жиноятларининг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар асосан қуйидагилардан иборат:

– кўп қаватли уйларнинг кириш подъездлари эшикларига қулфлар ва биринчи қаватидаги хонадонларнинг деразаларига темир панжараларнинг ўрнатилмаганлиги, фуқароларнинг ўз хонадонларини техник қўриқлаш пультага топширмаслиги, кундуз кунлари хонадонларда ҳеч кимнинг бўлмаслиги ва хонадонга ташқаридан киришнинг осонлиги;

– автомобилларни уларнинг эгалари томонидан очиқ қолдириши ёки уларни содда қулфлаш тизими билан жиҳозлаганлиги, шунингдек сигнализация ўрнатилмаганлиги;

– бозорлар, одамлар кўп ташриф буюрадиган ресторан ва кафеларнинг автотураргоҳларида қолдирилган транспорт воситаларини қўриқлаб туриш учун персоналнинг ажратилмаслиги;

– фермер хўжаликлари томонидан экин ерларини суғориш учун ишлатилган насосларнинг далаларда қаровсиз қолдириб кетилиши;

– савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари ҳамда омборларнинг етарлича ҳимояланмаганлиги, уларнинг кузатув камералари билан жиҳозланмаганлиги, мавжуд камераларнинг ички ишлар органлари ситуацион марказлари билан интеграция қилинмаганлиги;

– кўчалар ва бошқа жамоат жойлари мол-мулкининг сақланишига эътиборсиз бўлиш (буюмларини кўчада қолдириш, сумкалари ва кийимларини ҳамда ҳамёнларини назоратсиз қолдириш), шунингдек фуқароларнинг нарса ва буюмларини, айниқса уяли алоқа воситаларини унутиб қолдириши;

– велосипедлар ва болалар аравачаларини кўчалар ва подъездларда қаровсиз қолдириш, уларни қўзғалмас жисмга қулфлаб қўймаслик;

– савдо ва хизмат кўрсатиш объектлари сотувчи ва хизмат кўрсатувчиларининг мол-мулкининг сақланишига эътиборсизлиги ва бошқ.

Худудда қайд этилган ўғрилик жиноятларининг содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар таҳлил қилинганда уларнинг 41,7 % фуқароларнинг шахсий мулки ва пулларини сақлашда лоқайдлик билан муносабатда бўлганлиги, 34,0 %да мулкларини қаровсиз қолдирганлиги ва 24,3 %да ишониб топширилган мулкни назоратсиз қолдирганлиги ўғрилик жиноятлари содир этилишига имкон берганлигини кўрсатади. Амалиёт таҳлили шуни кўрсатадики, кўп ҳолларда жабрланувчилар ўз мулкининг хавфсиз сақланишига етарлича эътибор бермайдилар. Эътиборсизлик, лоқайдлик эса муқаддам ўғрилик содир этганлиги учун судланган, ўғрилик содир этиш орқали ўзининг моддий эҳтиёжларини қондиришга одатланган жиноятчи шахсининг жиноий деформацияси билан биргаликда унинг ғаразли ва паст ниятини амалга оширишга имконият яратади[4].

Юқоридаги таҳлиллар, шунингдек Хоразм вилоятидаги криминоген вазият таҳлили ва худуднинг ўзига хос ижтимоий-демографик хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда ўғрилик жиноятларини жиловлаш ва уларнинг барвақт олдини олишда қуйидагиларга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқдир:

биринчидан, маҳаллаларда ёшлар билан ишлаш, уларнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш бўйича “Маҳалла бешлиги” – маҳалла фуқаролар йиғини раиси, ҳудуд профилактика инспектори, ҳоким ёрдамчиси, хотин-қизлар фаоли ва ёшлар етакчисининг ҳамкорликдаги фаолиятини кучайтириш ҳамда бу борада ёшлар етакчиларининг ҳар чоракда камида бир марта шаҳар, туман халқ депутатлари кенгашлари олдида ҳисобот бериб боришини йўлга қўйиш;

иккинчидан, вилоятда қайд этилган ўғрилиқ жиноятларининг 58,5 % бевосита вояга етмаганлар ва ёшла ҳиссасига тўғри келаётганлигини инобатга олган ҳолда бевосита улар билан ишлашда ички ишлар органлари тизимидаги психолог-инспекторлар имкониятларидан самарали фойдаланиш, хусусан умумтаълим мактабларидаги ёзги таътил даврида уларнинг “Маҳалла бешлиги” билан ҳамкорликда иш олиб боришини йўлга қўйиш;

учинчидан, секторлар ва маҳаллаларда масъуллар томонидан аҳоли бандлигига қўмаклашиш марказлари билан ҳамкорликда фуқароларни иш билан таъминлаш чораларини кўриш, бунда олис ва оғир маҳаллаларда манзилли меҳнат ярмаркаларини ташкил этиш;

тўртинчидан, ҳудудларда хонадонларни техник қўриқлов пультага улаш, жамоат жойларига кузатув камераларини ўрнатиш ва ситуацион марказларга интеграция қилиш бўйича ишларни янада жадаллаштириш, кўп қаватли уйларнинг подъездлари кириш эшикларини кодли қулфлар билан жиҳозлаш чораларини кўриш;

бешинчидан, вилоятдаги катта бозорлар ва савдо-кўнгилочар масканларида фуқароларни огоҳликка чақирувчи эслатмаларни радио-узел тизими орқали бериб боришни, уларнинг автотураргоҳларида транспорт воситаларининг қўриқловини таъминлайдиган ходимлар ажратилишини йўлга қўйиш;

олтинчидан, бугунги кунда телекоммуникация ва интернет тармоқлари, шунингдек электрон тўлов тизимларидан фойдаланиб содир этилаётган ўғрилиқларнинг ижтимоий хавфи борган сари ортиб бораётганлигини ҳисобга олиб, Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддаси 3-қисми б) бандини “компьютер тизимига рухсатсиз кириб ёки телекоммуникация тармоқларидан, шунингдек интернет жаҳон ахборот тармоғидан ёхуд электрон тўлов тизимларидан фойдаланиб” таҳририда баён этиш.

Бинобарин, ўғрилиқларга қарши самарали кураш ва уларнинг барвақт олдини олиш қонунчиликни такомиллаштириш, фуқароларнинг хушёрлигини ошириш, мулк эгаларининг фуқаролик фаоллигини кучайтириш, оммавий ахборот воситалари, интернет ва ижтимоий реклама ёрдамидаги виктимологик профилактика ҳамда турар-жой бошқа биноларни замонавий технологиялар билан жиҳозлашга кўп жиҳатдан боғлиқ[5].

References:

1. Iqtisodiyot sohasidagi jinoyatlar: O'quv qo'llanma / R.Kabulov, A.Otajonov. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013. – 154 b. (40)
2. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят ҳуқуқи курси. IV том. Махсус қисм. Иқтисодиёт соҳасидаги жиноятлар. Экология соҳасидаги жиноятлар. Ҳокимият,

- бошқарув ва жамоат бирлашмалари органларининг фаолият тартибига қарши
жиноятлар. Олий таълим муассасалари учун дарслик. – Т.: “ILM ZIYO”, 2011, – 424 б. (58)
3. Ширяев А.С. Криминологическое понятие современных краж // Гуманитарные,
социально-экономические и общественные науки. – 2018. – №10. – С. 190-193. (190)
4. Меликов Э.М. Рецидив краж в системе корыстной преступности и его
предупреждение // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2015. – №3. –
С. 119-121. (120)
5. Гладченкова С.В. Некоторые уголовно-правовые и криминологические аспекты
кражи: вопросы теории и практики // Вестник ВИ МВД России. – 2020. – №2. – С. 243-
249. (247)